

汉语与乌兹别克语比喻修辞格对比分析
(COMPARATIVE ANALYSIS OF METAPHORICAL FIGURES OF
SPEECH IN CHINESE AND UZBEK)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14162079>

Ergasheva Mahliyohon Maxamatsoli qizi

国际中文教育专业博士生

北京语言大学

mahliyoj@mail.ru

摘要：比喻是人类最普遍使用、也是最主要的修辞格式，已经成为人们的一种思维方式。作为一种语言现象，比喻与文化有密切的关系。汉语和乌兹别克语中比喻是使用率比较高的修辞手段之一。由于两国的语言和文化各有特色，同时又具有千丝万缕的关联，因此，两种语言的比喻修辞格在形式和内容上既有相同点，又有不同点。这些异同给乌兹别克汉语学习者带来一些在理解和使用上的困难与障碍。本文拟对汉、乌比喻修辞格进行对比研究，从形式、内容、分类进行详细系统分析，使乌兹别克汉语学习者更清楚地了解汉、乌比喻修辞格的特点及所包含的文化差异，更好地促进中乌文化的交流与沟通。

关键词：汉语、乌兹别克语、比喻修辞格、对比分析、比喻的分类

一、汉、乌比喻修辞格概念及要素的对比分析

(一) 关于汉乌比喻修辞格的概念

每个民族都有自己的语言特点，虽然比喻修辞格各有其文化特点，但是根据收集材料显示，汉、乌比喻的概念大致相同。两种语言中关于比喻的定义基本都是通过事物或情境之间具有相似性的词语来解释另一个事物或情境。关于比喻隶属的范畴，中国语言学家普遍认为比喻是一种修辞手段，属于语用范畴。而乌兹别克语语言学家的看法有一些差异：有的语言学家认为比喻既属于语用范畴，又属于词汇范畴，因为乌语比喻研究范围包括词的生成。而有的则认为比喻仅仅一种语用现象。追根溯源两国最早的关于比喻的定义，现代汉语的

比喻定义于 1932 年陈望道先生在《修辞学发凡》上就进行了完整表述，由此可见，汉语语言学家很早就关注比喻修辞格，之后关于比喻的研究都是结合汉语自身特点来进行的。而乌语比喻的定义则是借用其他欧洲国家语言学家的结论，初级研究的框架也参照其他国家的研究成果。

(二) 关于汉乌比喻修辞格的要素

汉语比喻修辞格必须具备三要素:本体、喻体、比喻词。而乌兹别克语比喻虽然也由三个要素组成:本体 -tema, 喻体-ifoda vositasi va 相似点-qiyos uchun asos。但其中的内容和汉语相比，却同中有异。它们的共同点是，都包含“本体”和“喻体”着两个比喻的要素。但现代汉语比喻第三个要素是喻词，而乌兹别克语比喻第三个要素是相同点/相似点。乌语比喻句中不出现“像、好像、如同、仿佛”类的喻词。由于构成的三要素不同，汉语的比喻和乌语的比喻外在形式也有所不同。一般来说，汉语典型的比喻多是由“本体+比喻词+喻体”构成，比喻词起到连接本体和喻体、凸显比喻关系的作用。如:“他的心胸像大海一样宽阔”。而乌语的比喻句没有比喻词。

(三) 关于汉乌比喻修辞格构成的必备条件

汉乌比喻的必备条件是相同的。首先，甲事物和乙事物是本质不同的事物，否则不能构成比喻。其次，甲事物和乙事物之间必须有相似点。乌语在上述两个条件的基础上，强调表述该相似点的词语是存在的。例如:“远处的炮声雷似的响起来了。”“Men bir qari sahro bo‘risiman.”(翻译:我是个老的、弱的沙漠狼。)

前一个例子是汉语比喻，从这个例子中看出，把炮声同雷鸣相比较，说明炮声和雷鸣一样很大。相似点是声音很大。后一个例子是乌语比喻，笔者用 sahro bo‘risi(沙漠狼)说明一位老人，他的特点是很孤独，跟社会脱节了。因为沙漠说明偏远孤独，而老的狼比喻这个人已经老得没有什么希望了。人与沙漠狼之间的相似点是孤独、老、没有生活向往。

二、汉、乌比喻分类标准对比分析

汉语比喻的分类标准只有一点，即根据本体、喻体和喻词的隐现，从而把比喻分为三大基本类别：明喻、暗喻、借喻。

乌语比喻的分类标准和汉语相差很大。汉语的基本分类只有一个标准，而乌语比喻的分类存在三个标准，也就是从三个层面对乌语比喻句进行划分。第一个标准，根据比喻的构成形式分为简单比喻(*sodda metafora*)与复杂比喻(*kengaygan metafora*)。由一个词组成的比喻是简单比喻，由两个或三个词组成的比喻是复杂比喻。第二个标准，根据比喻意义固定的程度分为语言比喻(*lingvistik metafora*)与文学比喻(*adabiy metafora*)。语言比喻就是已经固定下来的比喻，其中的意义大家耳熟能详。文学比喻一般出现在文章、文学作品里，是作者根据自己的生活感受和个人联想创作出来的比喻，具有主观性和随意性，同时也给读者留下了联想的空间，增强了文章的生动性和趣味性。第三个分类标准是据比喻句中转义与否划分为普通比喻(*oddiy metafora*)、拟人比喻(*jonlantirish*)、综合比喻(*sintetik metafora*)。普通比喻不涉及转义，用来描述和我们日常生活息息相关的事物。拟人比喻(*jonlantirish*)涉及到转义，即把人的特征转义到非人的事物上。综合比喻(*sintetik metafora*)，又叫形容词的转义，属于感觉的转移，把本来表示甲感觉的词语用来表示乙感觉。

这里，我们要重点说明拟人修辞格。乌语的拟人划分在比喻修辞格之下。而汉语的拟人作为独立修辞格出现的。乌语的拟人是比喻的一种，是把人的特征转义到物体中。正因为人和事物之间是有相似点的，所以转义是合理的，这也是乌语把拟人划分到比喻的理论基础。汉语的拟人就是把生物或没有生命的生物当作人，给它们以人的思想感情。拟人重在拟，直接把甲事物当作人来写，对于事物的相似点已不着重突出。通过比较分析发现，汉乌拟人修辞格的概念基本一致，但由于分类标准不同，汉语强调“拟”，而乌语强调“转”，因此它们被划入的类别不同。

三、汉、乌暗喻对比分析

虽然乌兹别克语没有暗喻这个类别，但乌语中确实有和汉语暗喻相对应的形式，内容上基本相同，但表达形式上略有不同：汉语的暗喻中，本体和喻体都出现，本体和喻体之间通常用“是、成、似、成为、变成、就是”等喻词连接，这属于汉语暗喻典型的形式。当然，也有不加比喻词、用破折号代替比喻词的形式。而乌语的暗喻句中本体和喻体也必须出现，但没有比喻词，通常是用横线或词缀来凸显本体和喻体关系，有时甚至没有任何连接符号。例如：

(31) 生命是一篇戏剧。

(32) Vaqt bu oqar daryo. (时间流淌的河)

(33) 舌头——人体镜。

(34) Vaqting ketdi-Baxting ketdi. (时间走了幸福也走了)

例(31)是典型的汉语暗喻句，本体是“生命”，喻体是“戏剧”，比喻词是“是”。例(32)中本体是“Vaqt”(时间)，喻体是“oqar daryo”(流淌的河)，句中虽然没有比喻词，但本体和喻体之间用“bu”来连接。例(33)、例(34)也是汉乌相似的暗喻句。本体和喻体都出现，但喻词不出现，本体和喻体之间加入标点符号“—”，起到说明解释、凸显本体和喻体关系的作用。例(33)中本体是“舌头”，喻体是“人体镜”。本体和喻体之间用破折号，说明本体喻体之间有相似点，把舌头比喻成人体镜，说明舌头能反映人身体的健康程度。例(34)中本体是“Vaqt”(时间)，喻体是“Baxt”(幸福)，本体和喻体之间用横线连接，把时间比喻成人幸福的源泉。

四、汉、乌借喻对比分析

汉语借喻形式上最为精炼的比喻，借喻句子中完全不出现本体及比喻词，而只出现喻体，直接把本体说成喻体。乌语中虽然没有划分借喻修辞格，但乌语比喻修辞格中也确实有很多和汉语借喻一样的表达形式。例如：

(35) 星空中银盘高挂。

(36) 嘈嘈切切错杂弹，大珠小珠落玉盘。

(37) Qishlog 'imizning tulkisi keldi. (我们村的狐狸来了)

(38) Qani, sherlar, olg'a hamon, g'alaba tomon. (来，狮子们加油一直 胜利方向)

例(35)本体和喻词没有出现，只有喻体“银盘”出现，表示月亮。例(36)是白居易的《琵琶行》，第二句的“大珠小珠”是喻体，没有出现本体和比喻词，作者直接把琵琶的声音说成大大小小的珍珠掉落道玉盘里，形容琴声清脆悦耳。例(37)中没有本体和喻词，直接出现的是喻体“tulki”(狐狸)，把人比喻成狐狸，说明这个人像狐狸一样狡猾。例(38)中本体和比喻词没有出现，直接出现的是喻体是“sherlar”(狮子)，把人比喻成狮子，因为人像狮子一样勇敢。

以上例句看出，汉乌各个例句中本体和比喻词都没有出现，而用喻体来直接代替本体。虽然乌语没有借喻这个分类，但确实有与汉语借喻完全对应的形式。

五、汉、乌明喻对比分析

汉语明喻是比喻的一种，明显地用另外的事物来比拟某事物，表示两者之间的相似关系。句中本体和喻体都出现，本体和喻体之间用比喻词“像、好像、好比、好似、如、恰似、比如、似、犹如、如同、仿佛、像……一样、如……似的、如……一般”等，整句话表达本体和喻体相似点。如：“胜利歌声像海洋。”“他像是被霜打的茄似的。”。本体和喻体之间分别使用了“像”，“像……似的”喻词。

汉语明喻在乌语比喻修辞格中并没有对应形式。乌语关于比喻的概念和汉语大致相同，但乌语没有明喻这种分类。从修辞格构成上看，句中虽然也有本体和喻体，但是没有比喻词这样的成分，绝对不会出现“像、好像、仿佛、似的、好似”等标志性的喻词，这是乌语比喻和汉语明喻修辞格最大的不同。因此，从形式上分析，乌语的比喻句和汉语的暗喻句大致对应。

与汉语明喻修辞格在形式内容上完全对应的是乌兹别克语相似修辞格(o'xshatish)。相似格是一种独立的修辞格，是和乌语比喻修辞格(metafora)并列的一种修辞方式。Анвар Шомаксудов (1983)在《乌兹别克语修辞学》中是这样解释相似修辞格的：“通过两个事物的相似点，用一个事物更明确地说明另一个事物，运用“像、好像、似的、如、似乎、仿佛”等连接词”[9,240]。例如：

(39) Karim tulkidek ayyor. (Karim 像狡猾的狐狸。)

(40) U gul kabi go'zal. (她像花一样美。)

(41) Mening ukam harbiylarcha saf tortib turibdi.(我的弟弟像士兵似的站着)

(42) U go'zal gul. (她美丽的花。)

通过有无比喻词可以判断，例(39)(40)(41)属于相似句，例(42)属于比喻句。例(39)中的主语“Karim”(男孩)对应明喻中的主体；和他相似的事物是动物“tulki”(狐狸)，对应明喻中的喻体；“ayyor”(狡猾)、喜欢耍小聪明属于相似点；“-dek”对应明喻比喻词“好像”。同理，例(40)中，主语“U”(女孩儿)对应明喻中的主体，和她相似的事物是“gul”(花)对应明喻中的喻体，相似点是“很美”，“kabi”(一样)是比喻词，连接主语和相似的对象。以上两个例句中的被相似对象和相似对象属于不同类事物，符合汉语明喻成立的条件。例(41)中被相似对象是“Mening ukam”(我的弟弟)对应明喻中的主体，相似对象是“harbiylar”(士兵)对应明喻中的喻体，“-cha”(似的)是比喻词。例(42)中被相似对象和相似对象属于同一类事物。例(42)中，虽然出现了本体“她”和喻体“花”，但是由于没有比喻词，因此此句属于乌语的比喻句。

比较乌语相似修辞格和比喻修辞格，二者其实是有一定关联的。汉语明喻在乌语比喻修辞格里找不到对应的形式，但汉语明喻和乌语相似修辞格却大体相同。换句话说，汉语明喻是汉语比喻的一种类，而乌语把明喻称作“o'xshatish”(相似)，并成为独立的修辞格。乌语相似修辞格中的被相似的事物和汉语明喻的主体对应，相似的对象和汉语的喻体相对应，相似格同样具备汉

语明喻的比喻词。因此，可以说，从形式上看，乌语的相似格和汉语明喻是完全对应的。但二者成立的条件有所不同：汉语明喻要求本体和喻体必须是性质不同的两类事物。而乌语相似格成立的条件比较宽泛：只要有相似点，被相似和相似对象同类、不同类都可以。

参考文献：

1. 陈汝东.对外汉语修辞学 [M].广西教育出版社, 2000。
2. 陈望道.修辞学发凡 [M].上海:复旦大学出版社, 2008。
3. 冯广艺.汉语比喻理论的基本特征 [J].黄冈师范学院学报, 2000,20(1); 64-67。
4. 李庆荣.现代使用汉语修辞 [M].北京:北京大学出版社,2002
5. 王希杰.汉语修辞学 [M].北京:商务印书馆, 2014。
6. В.И.Горелов.Стилистика современного китайского языка [M]. Москва. Просвещение, 1979。
7. Ismoilova Gulhayo.So'z ma'nolarining ko'chish usullari [D]. Andijon: Andijon davlat universiteti, 2014。
8. Миртожиев Мирализ.Лингвистик метафоралар таснифи [J] Ўзбек тили ва адабиёти.-Т. 1973。
9. Шомақсудов Анвар, Расулов Инамжан, Рустамов Хасан. Ўзбек тили стилистикаси [M] Т. Ўқитувчи, 1983。